

NAQSHBANDIYA TASAVVUFIY TA'LIMOTINING VUJUDGA KELISHI VA UNING
O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ravshanov Akmal Maxmudovich

Samarqand davlat chet tillar instituti erkin tadqiqotchisi

+998995910787

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820423>

Annotasiya. Mazkur maqolada naqshbandiya tasavvufiy ta'limotining vujudga kelishi va uning o'ziga xos xususiyatlari aks ettirilgan. Xojai Jahon nomi bilan mashhur Abdulxoliq G'ijduvoni asoslagan xojagon va Bahouddin Naqshband tomonidan rivojlantirilgan. Naqshbandiya tariqati xalqni tenglikka, birlikka, intizomga, diyonatga, ilmga intilishga va harakatchan bo'lishga chaqiradi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, tariqat, naqshbandiya, rashha xojagon.

Buyuk allomalarmizning ilmiy-nazariy merosini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish, yoshlarni yetuk shaxs sifatida shakllanishida hamda ajdodlarimizning ezgu an'analari ruhida tarbiyalanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun “Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'alariga amal qilib, ularning g'oyalarini teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'ldan bormoqdamiz” [1].

Hozirgi kunda olimlar tomonidan, milliy qadriyatlarimiz, ma'naviy merosimizni o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Mutafakkir, mutasavvif va muhaddislarimizning qabrlari izlanib, obod va ziyoratgohlarga aylantirilmoqda. Tadqiqotchilarimiz tomonidan ularning bebaho asarlari tarjima va tahlil etilib kelinmoqda. Jumladan, Naqshbandiya ta'limoti namoyondalariga ham katta e'tibor qaratildi.

Tasavvuf, bir tomondan, din va shariat, ikkinchi tomondan, falsafa va hikmat ilmi bilan bog'liq holda rivojlanib kelgan o'ziga xos ta'limotdir. So'fiylar tasavvufning islom shariatiga asoslanganligiga urg'u berib, tariqat yo'ldan oldin shariat bosqichidan o'tilishini ta'kidlab o'tganlar.

Xojai Jahon nomi bilan mashhur Abdulxoliq G'ijduvoni asoslagan xojagon va Bahouddin Naqshband tomonidan rivojlantirilib, asoslagan naqshbandiya tasavvufiy tariqatlari ilk ta'limotlarini Yusuf Hamadoni irfoniy maktabidan olganlar. Buxoroi Sharifda mavjud bo'lgan bu maktabda yassaviya tariqati asoschisi Ahmad Yassaviy ham ta'lim olgan. Markaziy Osiyoda vujudga kelib, jahonga yoyilgan Xojagon, Naqshbandiya va Yassaviya tariqatlari o'z piru ustozlari Yusuf Hamadoniyni g'oyalarini rivojlantirganlar.

Xoja Yusuf Hamadoni 440-hijriy (1048-milodiy) yili Hamadon shahrining Buzanjird qishlog'ida tavallud topdi. U 535-hijriy (1141-milodiy) yili Afg'onistonning Bomiyon shahrida vafot etgan. Qabrlari Mavr shahrida Sulton Sanjar maqbarasiga yaqindir. Undan boy ma'naviy meros qolgan [2. B. 45].

Hamadoni ta'limotida halol mehnat qilib, kun kechirish birinchi o'rinda turadi. Uning o'zi ham hunarmandlik va etikdo'zlik bilan shug'ullangan. Shuning uchun ham mazkur ta'limot hunarmandlar orasida tez tarqalgan.

Xojagonlar tariqatini davom ettirgan Abdulholiq G'ijduvoni Xoja Yusuf Hamadoniyni to'rtinchi xalifalari bo'lgan. Tariqatni Orif Revgariy, Mahmud Anjir Fag'naviy, Xoja Ali Romitaniy, Muhammad Boboi Samosiy, Hazrat Amir Kulol davom ettirganlar. Bahouddin

Naqshband ushbu ta’limotni har jihatdan mukammallashtirib, naqshbandiya tariqatiga asos soldi [3. B. 45]. Mazkur ta’limot XIV asrdan to shu kunlargacha tasavvuf ahli orasida hukm surib kelmoqda.

Naqshbandiya ta’limoti mavjud bo’lgan jamoa ma’lum makon va zamonda o’z ta’sirini qoldirgan. Naqshbandlar jamoasi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotga, madaniyat va san’atga, arxitektura va hunarmandchilik taraqqiyotiga ta’sir o’tkazgani tabiiy.

Naqshbandiya tariqati ahli ijtimoiy hayotdan uzoq turgan emas. Tariximizdan ma’lumki, o’tmish xon va sultonlari aziz-avliyolarga e’tibor nazari bilan qarashgan. Xonlarning maslahat va duo oladigan avliyo pirlari bo’lishgan. Shu pirlarining duosi barokotidan xalqqa tinchlik-osudalik va farovonlik ato etilgan, kezi kelganda ulug’ zotlarning tavajjuhi (yuzlanish, zehni diqqat bilan biron narsaga qaratish) bilan dushmanlarni mag’lubiyatga uchratgan.

Naqshbandiya tariqatining tarmog’lari shakllanishida ko’plab tasavvuf namoyandalari tariqatning asl holatini saqlab qolish, yangilash borasida ko’plab amaliy ishlarni amalga oshirganlar. Natijada, yurtimiz madaniyati, ilmiy-merosi, diniy an’analarini o’zida aks ettirgan naqshbandiya tariqatini mazmunan boyitib, dunyo xalqlari ma’naviy hayotiga kirib borishidaga zamin yaratilgan. Shu nuqtai nazardan, mutasavviflarning tasavvufiy merosi zamonaviy jamiyatda ixtilofli muammolarni bartaraf etish, shuningdek, naqshbandiya tariqatining shakllanishi, rivojlanishi, uning tarixi, irfoniy, ruhiy tarbiyaviy masalalarini rivojlantirish bo’yicha tadqiqotlar olib borganlar. Tadrijiy rivojlanish natijasida vujudga kelgan naqshbandiya tariqati shaxobchalarida irfoniy qarashlar, tasavvufiy tamoyillar va ularda ilgari surilgan diniy bag’rikenglik, yangilanish, adolat, ruhiy-ma’naviy uyg’unlik, o’z-o’zini takomillashtirish, axloqini isloh qilishda zohiriy hamda botiniy ilmlar zaruratini asoslash kabi qoidalar takomillashtirilib borilgan.

Naqshbandiya tariqati namoyandalari ilmiy merosidagi irfoniy-falsafiy qarashlarni zamonaviy bilimlar bilan uyg’unlashtirish, tariqatning keng miqiyosda yoyilishiga hamda insonparvarlik, o’zaro hamjihatlik, halol mehnat qilish, insonni ma’naviy va jismoniy kamolot sari yetaklash kabi ijtimoiy-axloqiy tarbiya tamoyillarining rivojlanib borishiga zamin yaratgan.

Naqshbandiya tariqati xalqni tenglikka, birlikka, intizomga, diyonatga, ilmga intilishga va harakatchan bo’lishga, islom diniga bo’lgan e’tiqodini kuchaytirishga chaqiradi. Shuning uchun ham Bahouddin Naqshband majmuasini obod etish va diniy-axloqiy qarashlarini targ’ib qilish uchun hukumatimiz rahbarlari alohida e’tibor berib kelishmoqda. Komil insonni tarbiyalashdagi o’rni bilan bu tariqat olim va fozillarni voyaga yetkazgan. Jumladan Bahouddin Naqshband, Alouddin Attor, Muhammad Porso, Ya’qubi Charxiy, Xoja Ahrori Valiy, Muhammad Qozi, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Maxdumi A’zam Kosoniy- Dahbediy va hokazo.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи // - Тошкент, 2017. Халқ сўзи. № 196 (6860).
2. Наврўзова Г.Н., Зоиров Э.Х., Юнусова Г.С. Тасаввуфда инсон ва унинг камолоти масаласи. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2006. – Б.45.
3. Наврўзова Г.Н., Зоиров Э.Х. Бухорои шарифнинг етти пири. –Тошкент: Muharrir, 2018. – Б.80.